

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
كلية الهندسة المعمارية

الدورة العلمية التخصصية
حول
الترميم والحفاظ على التراث العمراني

2006\4\26-25

البناء بالآجر الطيني - الإشكالات ومعالجتها

الدكتور المهندس موفق دغمان
مدرس - كلية الهندسة المعمارية
مدير مدينة دمشق القديمة

البناء بالآجر الطيني - الإشكالات ومعالجتها

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس - كلية الهندسة المعمارية

مدير مدينة دمشق القديمة

ملخص البحث :

لعب الإنشاء الطيني دوراً حيوياً في تطور الحضارة الإنسانية و ثراء وتنوع التعبيرات المتجسدة في المنطقة العربية بما في ذلك الآثار والعمارة المحلية والقرى والتجمعات العمرانية والتي أثبتت علاقتها العضوية مع البيئة الطبيعية . هذه العمارة التي تشهد اليوم مجموعة من التهديدات تتعرض لها من خلال المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة بالإضافة إلى عدم وجود سياسات كافية للمحافظة وفقدان المهارات التقليدية . و أصبح من الضروري الإقرار بأهمية المحافظة على التراث الطيني من النواحي المادية والمهارات التقليدية والخبرة المتراكمة كوسيلة لتعزيز الشعور بالانتماء والهوية لدى الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة . كذلك ضمان حماية الموروث الثقافي و الاقتصادي والبيئي الذي لا يمكن الاستعاضة عنه بهدف التنمية المستدامة في المستقبل . كذلك لا بد من وضع استراتيجيات مناسبة وشاملة للمحافظة على التراث الطيني في دول المنطقة العربية ومعالجة جوانب المشكلة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والقانونية . وللنهوض بالمدينة القديمة ، لا بد من تضافر الجهود لمختصين في عمليات الترميم وباحثين في أساليب الإنشاء التقليدي ، بالإضافة إلى اقتصاديين و خبراء في تخطيط المدن وذلك لمعالجة إحدى المشاكل الهامة وهي ترميم وإعادة بناء السكن التقليدي في مدينة دمشق وتقديم اقتراحات لمعالجة هذه المشكلة الهامة . وتعتبر مادة الطين ومشتقاتها التي تؤكد قوانين البناء على استخدامها في أعمال البناء والإكساء من المواد التي يتوجب دراستها بعناية والتغلب على المشكلات التي تواجهها سواء في عمليات التصنيع أو زيادة وتحسين إمكانياتها الإنشائية ومواصفاتها الفيزيائية ، هذه المشكلات حدت من استخدام هذه المادة واستخدام مواد بناء معاصرة بديلة بدلا عنها (البلك -البيتون) مما يؤدي إلى تغيير الطابع المعماري والعمراني للبيئة التقليدية و بالتالي فقدان الطابع المحلي .

تتعرض الدراسة إلى تقديم موجز لتاريخ الإنشاء الطيني خاصة في منطقة دمشق وأساليب البناء والحرفة التقليدية وتطورها عبر الحقب التاريخية إضافة إلى تحديد أهم المشاكل التي تعاني منها المنشآت الطينية وأسبابها والوقوف عند الحلول الإنشائية والمعمارية .

كما تسلط الدراسة الضوء على اساليب تطوير العناصر الإنشائية ووحدات البناء الطينية والاساليب المعاصرة في تحسين وإنتاج هذه الوحدات والإختبارات الضرورية بهدف وضع أسس لكود خاص بالعمارة الطينية . وتنتهي الدراسة بوضع التوصيات اللازمة لأسس البناء الطيني وطرق توسيع دائرة استخدامه .

البناء بالآجر الطيني - الإشكالات ومعالجتها

1- الإنشاء بالآجر الطيني

1-1 ميزات ومشاكل مادة الطين كمادة بناء وأساليب البناء التقليدية الشائعة

ميزات مادة الطين :

- **التوفر** : يتوفر الطين في معظم المناطق ما عدا الجبلية، وهو لا يحتاج إلى نقل لمسافات بعيدة. ويمكن أن تستخدم التربة مباشرة في حال عدم احتوائها لنسبة كبيرة من الغضار.

- **توفير الطاقة التصنيعية** : إن الحصول على الطين وتصنيعه يشكل الحد الأدنى من استهلاك الطاقة مقارنة بمختلف المواد الأخرى، إذ يستهلك تحضير 1 m^3 من الطين طاقة تتراوح ما بين $0 - 30 \text{ Kw / h}$.

- **المادة والاستخدام** : لا تسبب الأجزاء المعمارية الطينية عند تدهمها (بفعل عوامل الزمن والزلازل أو التخطيط العمراني) أي تلوث للبيئة كما وتحتاج إلى تكاليف بسيطة لإزالتها كما يمكن إعادة استعمالها في تشكيل جديد.

- **المواصفات المعمارية** : يمكن أن تتنوع استعمالات الإنشاء الطيني (سكن ، مباني اجتماعية ، مساجد ، مباني زراعية ، معاصر ، مستودعات للحبوب وأبراج مراقبة) .

- **المواصفات المناخية** : يؤمن الطين مناخاً محلياً مقبولاً لمقدرته على امتصاص ونشر الرطوبة بسرعة، لذلك فإن مناخاً متوازناً بالنسبة لرطوبة الهواء سيسيطر على مدار السنة داخل البناء الطيني. وبسبب خاصية الموازنة للرطوبة وقابلية النفوذية الجيدة، تبقى الجدران دوماً جافة وتحافظ على قابلية العزل الحراري، ويقوم الطين باعتباره مادة عازلة في نفس الوقت كخازن للحرارة. تخضع المواصفات الفنية الحرارية للطين لعوامل إضافية يحددها المصنّع حسب طبيعة المناخ السائد وتعكس السطوح الطينية الإشعاع الحراري. وبذلك يمكن القول أنه باستخدام هذه المادة هناك وفرّ بالطاقة وتأمين جو صحي مناسب، خاصة في المناطق الحارة والجافة .

1-2 مشاكل الإنشاء الطيني : - يعاني الإنشاء الطيني في الوقت الحاضر وفي معظم الدول تداعٍ في عناصره الإنشائية وتغير في عناصره المعمارية ووحدات البناء وطبقات الإكساء. بالإضافة إلى :

- **اختلاف أنواع التربة** : تختلف المصادر الطبيعية للتربة في مركباتها ومواصفاتها، لذا فإن مجالات التطبيق الممكنة في البناء ونوع التصنيع والتشكيل يتعلقان بنوع التربة.

- **التآكل** : تتآكل السطوح الطينية بسرعة بفعل عوامل التعرية (رياح - أمطار) إذا لم تتم حمايتها.

- **حساسيته للماء** : يخسر الطين صلابته إذا تعرض للماء لمدة طويلة.

- **التشقق** : للطين مقاومة داخلية ضعيفة الأمر الذي يحتاج إلى دراسة عميقة للتركيب الحي والمواد المعادلة وطريقة التجفيف.

يمكن تمييز أشكال رئيسية للإنشاء الطيني والأكثر شيوعاً في أبنية الريف السوري :
جدران اللبن جدران الهيكل المكتف جدران الطين المدكوكة الأسقف المستوية الأسقف المنحنية

1-3 تاريخ الإنشاء الطيني - لإقليم دمشق

يعتبر الطين المادة الأساسية في تشييد الأبنية في المناطق الخالية من مواد أخرى كالحجر ، وقد تطور المسكن من الطين حين توفرت في دمشق شروط الاستقرار حيث أكتشف العلماء في مواقع تاريخية مثل تل الرماد (6500 - 6000 ق . م) آثار بيوت سكنية شيدت من مادة الطين ومنذ ذلك التاريخ بدأ استخدام هذه المادة في تطور مستمر وبشكل مشابه للأساليب المستخدمة حالياً .

ولعل تل سكا واحد من أهم التلال الأثرية والذي يقع بين بلدي الدلبة في الشمال وسكا في الجنوب على بعد حوالي 25 كم إلى الجنوب الشرقي من دمشق ويتألف التل من أربعة سويات حسب الدراسة التنقيبية التي أجرتها المديرية العامة للآثار والمتاحف من خلال بعثة وطنية بإدارة السيد أحمد طرقي . منذ عام 1989 م وهذه السويات هي :

السوية الأولى : وضمت قبور اسلامية ترجع للفترة المملوكية والعثمانية

السوية الثانية : وتضم قبور ترجع للعصر الكلاسيكي الممتد كم 300 ق. م إلى القرن السادس الميلادي

السوية الثالثة : وترجع لفترة عصر البرونز الحديث (1600-1300 ق. م) وضمت هذه السوية مجموعة من العناصر المعمارية والإنشائية لبيوت سكنية مبنية من الطين مارس سكان هذه البيوت مجموعة من الحرف الصناعية كالحياكة وصناعة الفخار وكانت هذه البيوت تتألف من غرف صغيرة والحجم 4 × 4 م وربما ضم البيت الواحد أكثر من غرفة . مع ساحة سماوية مكشوفة .

السوية الرابعة : وترجع لفترة عصر البرونز الوسيط الثاني (1800-1600 ق. م) وهي الأكثر أهمية ضمن سويات الموقع ، حيث تم الكشف عن مجموعة من المباني والقصور .

إن ما يميز هذه المرحلة وهي الأقدم : استعمال وحدات الطين المجفف بأشعة الشمس بالطرق التقليدية السائدة حتى وقتنا الحالي واستخدام طبقات تغليف ذات منشأ كلسي .

إن موقع إقليم دمشق في الغوطة والتي تتميز تربتها بقوام طيني طمي و طيني سيلتي بالإضافة إلى توفر المياه أدى إلى وجود غطاء نباتي كثيف ساعد على توفر شجر الحور والذي أستخدم في البناء ، فأستعمل خشب الحور الرومي كجوائز رئيسية (جسور) أو ثانوية في أسقف السكن الطيني كما أستعمل كشرائح خشبية (طبق ، دوف) و اشتهرت غوطة دمشق ومحيطها بزراعة القنب الذي أستخدم بشكل واسع في عمليات الأكساء .
يحيط بغوطة دمشق ثلاثة مناطق رئيسية تتباين بسبب موقعها الجغرافي و البيئة المحيطة و طبيعة المناخ السائد و هذه المناطق هي :

وادي العجم : تمتد جنوب غوطة دمشق الغربية وتصل حتى سهل حوران ، تتميز هذه المنطقة بتربة بين الحمراء و الصفراء وجنوبها سلسلة من الجبال البركانية (جبل المانع) ، كما يمر من هذه المناطق نهر الأعوج ، لذلك توفرت فيها مواد بناء كالحجر الأسود والقصب والتبن .

منطقة المرح : تمتد في مرج واسع منبسّط يقع شرقي وجنوبي الغوطة ، تميزت بتربة غرينية وانتشرت في أراضيها زراعة الحبوب والقصب ولذلك توفرت فيها مادتي التبن والقصب .

منطقة القلمون الأدنى : تمتد من سهل عدرا والموازية لسلسلة جبال القلمون الأدنى ، تميزت بتوفر خشب اللزاب الحراجي والقصب بالإضافة إلى مادة الكلس في منطقة جيروود والحوارة في مناطق عدرا والضمير .
ومن خلال ذلك يمكن أن نلاحظ تكامل مواد البناء التقليدية في إقليم دمشق واستخدامها في عمليات البناء والترميم ، ونتيجة للتأثيرات التكنولوجية بسبب تطور المواصلات و الاتصالات فقد تأثرت مدينة دمشق مع مثيلاتها من المدن بوجهات النظر المعمارية المسماة بالعمارة العصرية ، كما أن وصول مواد البناء العصرية وبعض المواد الأخرى وتنفيذ مشاريع كبرى لتزويد المياه والكهرباء وخطوط السكك الحديدية أدى إلى تغيير واضح في البنية العمرانية ، فقد كانت المنطقة سوق واسعة لتصريف مواد البناء وغيرها من المواد المصنعة وذلك في بداية القرن العشرين . توقف البناء بالمواد التقليدية وخاصة مادة الطين نتيجة لذلك بالإضافة إلى صدور القرار رقم 97 بتاريخ 1948 م / 2 / 8 ، حيث نصت المادة 17 " أنه لا يجوز استعمال الخشب واللبن والدك في البناء ضمن حدود المدينة إلا في الأحوال التي سمح صراحة باستعمالها بموجب أحكام هذا النظام " وانحصر استخدام هذه المواد في أعمال ترميم الأبنية التقليدية وهذه القرارات أدت بشكل واضح إلى إبعاد مادة الطين بشكل رسمي عند تشييد الأبنية وبالتالي عدم التفكير في تطويرها لتلبي الاحتياجات المعاصرة .

4-1 المهنيون القائمون على عمليات البناء :

اتسمت أعمال البناء في إقليم دمشق بوجود مجموعات حرفية تعمل كمجموعات متكاملة، كما اتسمت هذه الأعمال بتقنيات عالية وارتقت في النماذج السكنية التقليدية في القرن التاسع عشر إلى درجة عالية بالمهارة.
وقد توزعت هذه المجموعات إقليمياً حسب مصادر مواد البناء الأولية ، ويرأس كل مجموعة أو حرفة ما يسمى (شيخ الحرفة أو شيخ الكار) ولمشايع الحرف هؤلاء رؤساء أعلى تخضع له سائر المنظمات الحرفية في البلدة هو شيخ مشايخ الحرف . كان لهذا التنظيم قواعد عرفية تتعلق بسوية العمل ونوعيته، وفي القرن التاسع عشر تمتع شيخ الكار بنفوذ كبير بين معلمي الكار وقد خولته السلطات العثمانية في حل الخلافات وتقييم أعمال البناء وغير ذلك مما أدى إلى رفع سوية العمل في المناطق التقليدية .
مع بداية ظهور المشكلات العمالية في الدولة العثمانية و استفحال أمر التناقضات بين الصناع ومعلمي الحرف اضطرت الدولة العثمانية تحت تأثير هذه الظروف إلى وضع قوانين جديدة مستمدة من الحركة العمالية في أوروبا ، فصدر القانون الأول المتعلق بالجمعيات الحرفية عام 1909 م والقانون الثاني عام 1912 م الذي ألغى وظيفة شيخ الكار وسمح لكل فئة في الأصناف بتأليف نقابة خاصة (نقابة البنائين ، النجارين ، ...) هذا التغيير بعلاقة المعلم بالصانع أدى إلى فقدان المراقبة والعمل بسوية أدنى من السوية التقليدية بالمقابل بدأت العديد من الحرف بالزوال والانقراض نتيجة تحول هؤلاء الحرفيين إلى مهن أخرى أكثر جدوى أو نتيجة الأزمة الاقتصادية بين عامي 1928-1935 م والتي دفعت أكثر من ثلاثين ألفاً من عمال الصناعات اليدوية إلى ترك مهنتهم ، واعتباراً من هذا التاريخ تراجع الحرف اليدوية وخاصة تلك التي تتعلق بالإنشاء التقليدي .

2- الإنشاء الطيني - المشاكل التي تتعرض لها البنية الإنشائية

2-1 مشكلة الأساسات : تعد الرطوبة والماء من أهم الأخطار على البنية الإنشائية للبناء ، فالمنشآت المشيدة من جدران الواحدات الطينية أو جدران الدك معرضة لهذه الأخطار ، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل هذا الخطر وأفضل الطرق هي إزالة مصادر الرطوبة أو العزل خاصة عند منسوب قاعدة الجدار .

كما تتعرض الأساسات لأخطار الارتفاع الشعري للماء والذي ينشأ بسبب :

- 1- التذبذبات الموسمية للمياه الجوفية (مخزون المياه) .
- 2- احتباس الماء في العناصر الإنشائية بجوار الأساسات .
- 3- مشاكل الصرف الصحي ، وخاصة بغياب نظام الصرف الصحي وتجمع المياه تحت قواعد الجدران .

كما تتأثر قواعد الجدران الطينية بخطر المياه فوق المنسوب الطبيعي للأرض وقد يكون سبب ذلك ارتداد الماء نحو الجدار أو تدفق المياه باتجاه الجدار أو الصرف المائي السطحي السيئ بالإضافة إلى مشكلة الرذاذ المطري أو غسيل الأرضيات ، والجدران الطينية في هذه الحالة تضعف و خاصة عندما تفقد مادة الطين تماسكها وتحول من حالة الصلابة إلى حالة اللدانة عندها تتواجد الفجوات بالبنية الإنشائية لتكون مأوى للحشرات مما يزيد في تفاقم التلف والتآكل . ففي حال استمرار تعرض الأساسات وقواعد الجدران الطينية للرطوبة و لفترة طويلة يمكن أن تضعف هذه الأساسات ولا تستطيع حمل الأوزان وتهدد بالانهيار .

وبعد دراسة مشاكل الأساسات في أبنية دمشق القديمة يمكن تصنيف أخطار الرطوبة على المباني الطينية إلى عدة أشكال تتعلق هذه الأخطار بشكل معالجة محيط البناء وبطبيعة المياه الجوفية المؤسس عليها :

- الترشيح بدون تراكم ، رذاذ
- الترشيح مع تراكم مؤقت
- الترشيح مع تراكم طويل
- الارتفاع الشعري مع أو بدون ترشيح

يوضح التفصيلات التنفيذية لمجموعة المشاكل و الحلول للأخطار التي تتعرض لها الأساسات في الأبنية التقليدية والمواد المقترحة في أعمال الترميم أو إعادة البناء

2-2 مشاكل الجدران والأسقف بالإنشاء الطيني

مشكلة الجدران الطينية : في البداية لابد من التعرف على أساليب بناء الجدران الطينية وأهم أنواعها في مدينة دمشق والتي يمكن تمييز ثلاثة أنواع رئيسية :

2-2-1 جدران اللبن : يتم تحضير اللبن بخلط مزيج التربة والتبن بعد تخميره لمدة نصف يوم ، يجبل المزيج ويضرب بواسطة قوالب خشبية لصنع القطع التي تباينت أبعادها من مكان إلى مكان ومن وقت إلى آخر ، يسوى سطح القالب من الطين الزائد بواسطة قطعة خشبية ثم يرفع القالب و تترك القطع الطرية على الأرض المسطحة والمغطاة بطبقة رقيقة من التبن أو القش لمدة أسبوع أو أكثر وبعدها توضع على حافتها لتجف بصورة كاملة . وكان يقوم بهذه العملية حرفي يدعى بالطواب و هؤلاء الطوابين مصطلحات و ألفاظ كثيرة تتصل بأدواتهم ومواد بنائهم . الشكل (5)

2-2-2 جدران الهيكل المكتف : يغلب استعمال هذه الطريقة في الدور ذات الطابقين وفي الطوابق العليا وهي تستخدم الأخشاب المتوفرة بشكل كبير في مدينة دمشق ومحيطها ، ويتم إنجاز الجدار على مرحلتين ، تشمل الأولى إقامة هيكل من جذوع الخشب بعد قشرها ومعالجتها والثانية ملء الفراغات بقطع اللبن الصغيرة ثم تكسى الجدران بطبقة من الطين المجهول بالتبن وتنتهي بطبقة من الكلسة .

3-2-2 جدران الطين المدكوكة : وهي أقل الأنواع شيوعا في المدينة القديمة ، حيث انتشرت في محيط المدينة وخاصة ككتصاوين للحقول أو الأبنية الريفية . هذه الجدران مبنية من التراب والحصى ويتم عملية البناء بأن يتخذ لوحان من الخشب ليشكلان قالب [بطول 150 سم وارتفاع 80-90 سم وسماكة 40-50 سم] ينصب على أساس حجري مستمر و يربط على هذا الأساس بالحبال و تسد الجهتان بلوحيين صغيرين ثم يوضع فيه التراب الحصى المبلول ويدق بمدقة خشبية تدعى (مطباشة) .

واقع الإنشاء الجداري الطيني وأسس تنفيذه : من خلال دراسة وتحليل العناصر الإنشائية الحاملة في أبنية منتقاة من مدينة دمشق القديمة يمكن ملاحظة وتحليل النقاط التالية :

- التصدع و التشقق : يلاحظ أشكالاً لتصدعات وتشققات في البنية الإنشائية ناتجة عن عدم انتظام القوى المطبقة عليها كما أن ضعف البنية الإنشائية للوحدات الطينية المشكلة للجدار يساعد على زيادة هذه المشاكل خاصة عند تحميل الجدران حمولات إضافية .
- إن طرق الربط التقليدية للوحدات الطينية بأشكالها المتعددة بالإضافة إلى التدعيم بواسطة عناصر خشبية هي طرق لا بد من المحافظة عليها خاصة عند إعادة أو ترميم البناء
- إن طرق ربط الوحدات الطينية و أبعادها ، لها علاقة وثيقة بنسب الفتحات و العناصر المعمارية الموجودة في البناء ، لذلك لا بد من الحفاظ على هذه النسب .
- ضعف مقاومة الوحدات الطينية : إن عدم التجانس في تصنيع الوحدات الطينية بالطريقة التقليدية ، بالإضافة إلى عدم توفر مواصفات إنشائية وفيزيائية لهذه الوحدات يحد من استخدامها في أعمال الترميم وإعادة البناء .

- ضعف المقاومة تجاه الحريق

4-2-2 مشكلة الأسقف الطينية

الأسقف التقليدية - طرق ومواد البناء :

تنوعت مواد و أساليب إنشاء الأسقف في منطقة دمشق ، وعموما فهي مستوية شأها في ذلك شأن الأسقف في البلاد الجافة ، يستخدم فيها خشب الحور المتوفر في الإقليم . يتم بناء الأسقف بعد رفع الجدران وبناء العقود التي تتوسط الفراغ للتقليل من المجاز ، حيث تمدد الجوائز الخشبية بصورة متوازية تستند على جوائز رئيسي يدعى (الجسر) . أما عن طبقات التغليف فهي حسب ما توفره الطبيعة ، فقد استعملت الدفوف الخشبية أو الطبق (النصي ، الثلثي) فوقها شوك الشيح أو البلان تعلوها طبقة من البلة والتسيحة (زريقة) . والبلة هي تراب خشن مبلول يرفع إلى أعلى الأسقف بواسطة سبيبة خاصة أو سلام ثم تدحل و تتراوح سماكتها (15 - 30) سم وعندما تجف تكسى بطبقة طينية لزجة (زريقة) ، ويصنع في هذه الأسقف عدة ميولات لتصريف مياه الأمطار وفي معظم الدور السكنية تمتد السقف خارج حدود الجدران بمقدار (40 - 50) سم وذلك لتأمين حماية للجدران من

الأمطار . يمكن ملاحظة نموذج آخر للأسقف النهائية وهي الأسقف المسنمة والتي يعتقد بانتشارها في أواخر الفترة العثمانية . أما الأسقف الوسطية فقد تكسى بطبقة من البلاط أو تدق عدسة .

أهم مشاكل الأسقف : تتلخص مشاكل الأسقف بعدم مقاومتها للمياه و الحمولات الكبيرة التي تسببها أوزان التربة وطبقات التغليف ، حيث تزداد هذه الحمولات نتيجة الصيانة الدورية الأمر الذي يسبب تلفا بالعناصر الخشبية وعدم قدرتها على تحمل الأوزان التي تتلقاها .

وبشكل عام هناك ممارسات غير صحيحة لمعالجة مجمل هذه المشاكل تتلخص باستخدام مواد عصرية و بأساليب محدثة ، كاستعمال مادة الببتون والمعدن للعناصر الإنشائية واللياسة الإسمنتية كطبقة اكساء نهائية الأمر الذي يتلف ما تبقى من الهيكل الإنشائي ويغير نسب العناصر المعمارية و يؤثر على الخواص الفيزيائية للمواد وبالتالي المعطيات الحرارية للبناء نفسه والمحيط المبني في البيئة العمرانية . إن استخدام المواد العصرية تشكل عبء بيئيا سلبيا" سواء في عمليات التصنيع أو عمليات النقل والبناء .

3- توفير وحدات البناء الطينية

مقدمة

لعل أهم مشكلة تواجه البناء الطيني عند البناء أو الترميم عدم توفر الوحدات الطينية ذات المواصفات القياسية والديمومة نتيجة عدم توفر مكان التصنيع والخبرة ، مما دفعنا إلى دراسة الأساليب العصرية المناسبة لتصنيع هذه الوحدات ابتداءً من المواد الخام ومرورا" بطرق تحضير التربة وتصنيعها والعمل على وضع نظام لإنتاجها وتشكيلها بتفاصيل تنفيذية تدرس (الأساس ، طرق الربط ، الحماية) .

3-1 تقانات تحضير التربة و تصنيع الوحدات الطينية المقترحة و إدارة إنتاجها :

اعتبارات عامة : إن المواد الخام المطلوبة للبناء هي تربة مناسبة وعنصر معدل حيثما لزم ، ويتم إختيار التربة والحكم على مدى ملاءمتها كمادة بناء من خلال خصائصها وهي التركيب الحبي ولزوجتها أو حالتها عند مزجها بالماء وحالتها عند ضغطها . ومن المفيد تسليط الضوء على نوعية التربة المشكلة لإقليم دمشق لتحديد مدى ملاءمتها للبناء

تربة إقليم دمشق :

- 1- تربة غرينية طفلية ترتفع فيها المواد الجيرية إلى 50% وأغلبها كربونات الكالسيوم وفقيرة من المواد العضوية وتبلغ 0.5-1% وترتفع فيها نسبة الرمل إلى 39% ، لونها أصفر مائل إلى الحمرة وتمتد على شكل شريط ضيق يغطي سفح قاسيون وامتداده .
- 2- التربة السطحية السوداء وهي تربة طينية طفلية سوداء اللون غنية بالمواد العضوية 1-2% تنتشر حول مدينة دمشق وفي الغوطة .
- 3- التربة البنية المحمرة وهي تربة طفلية طينية ، تزيد فيها نسبة الطين عن المناطق السابقة وهي غضار بنسبة 35% ولكنها فقيرة من المواد العضوية وتشاهد إلى الشرق والجنوب من أراضي الغوطة .
- 4- تربة المرج وهي تربة طينية غرينية تحيط بتربة الغوطة من الشرق والجنوب الشرقي ويعتبر ظهورها إيذانا بإبتداء منطقة المرج التي تغلب عليها الألوان الرمادية و البيضاء وتتألف من رواسب بحيرية ذات نسب عالية من الطين الجيري .

5- تربة القلمون وهي على الأغلب رملية كلسية حصوية صفراء .
ولا يعتبر هذا التصنيف ذو حدود واضحة لأن التربة لا تتوزع بتجانس تام في الإقليم .

3-2 طرق تقوية التربة بالمعادلة (الإسمنتية ، الجيرية ، البيتومين ، المخلفات الزراعية)

إن معادلة التربة هي إضافة خصائص لها لا تتحول أمام المؤثرات الطبيعية ، وذلك للوصول إلى :

- أداء ميكانيكي أفضل أي زيادة القوة الضاغطة الجافة والرطوبة
- تقليل النفاذية والتبدلات بالحجم (الانتفاخ ، الانكماش مع اختلافات محتوى الرطوبة)
- تحسين القدرة على مواجهة التقلبات الجوية مثل الرياح والمطر وتقليل التآكل السطحي وزيادة مقاومة الماء إن مثل هذه التحسينات ضرورية استناداً إلى المشاكل المطروحة حالياً حول الإنشاء الطيني في مدينة دمشق .

المواد المستخدمة بالمعادلة :

المعادلة الإسمنتية : يتم الحصول على أفضل النتائج باستعمال التربة الرملية الحشنة . وتتراوح نسبة الإسمنت المستخدمة بحدود 8% حيث تضاف هذه النسبة إلى الخليط الجاف ، وتعالج الوحدات بالطريقة الرطبة .

المعادلة الجيرية : تستعمل المواد الجيرية (جير سريع ، جير مطفأ) في معادلة التربة الغضارية ذات المحتوى الرطب حيث يترايط الجير مع الغضار الموجود في التربة ونادراً ما يتماسك مع الرمل نسبة حوالي 6-8% ، وتحول المعالجة الرطبة من تبخر الماء غير المحتبس في داخل الوحدات الطينية وهو ضروري لتفاعل الجير مع التربة .

المعادلة بالبيتومين : إن مبدأ التثبيت بالبيتومين يعتمد على تراص الأجزاء الدقيقة (الغضار) ، لذلك يحقن البيتومين بنوعيه السائل أو المستحلب بنسبة 4-14% وزناً ، إن أهم ميزة في هذه الحالة هي قدرة الوحدات الطينية على مقاومة الماء و الرطوبة .

المعادلة بالمواد العضوية : من خلال التجربة التقليدية يمكن ملاحظة أن تحلل المخلفات الزراعية المضافة إلى التربة بعد تخمرها يؤدي إلى تكوين فراغات في اللبن مما يؤدي إلى زيادة قابلية اللبن للعزل الحراري وتقليل الكثافة ، ولوحظ عند تجفيف هذه الوحدات إلى نقص التقلص الطولي بالإضافة إلى تأمين حساسية قليلة للتشقق خلال عملية التجفيف .

3-3 طرق إعداد التربة : تلعب عمليات دوراً حيوياً في الجودة النهائية للوحدات الطينية وهذه العمليات تجعل من الممكن أحياناً استعمال التربة غير القابلة للاستعمال في حالتها الطبيعية .

السحق : وتتم هذه العملية للحصول على خليط متجانس ، فالكتل التي يزيد قطرها عن 200 مم يجب أن تكسر وتسحق وهناك تجهيزات يدوية وآلية تستخدم لهذه العملية حسب حجم العمل المطلوب وطبيعة التربة والجدوى الاقتصادية والفنية .

الفرز : تعتبر هذه العملية حيوية جداً وذلك عندما تكون إزالة العناصر الكبيرة أو المادة العضوية ضرورية ، وهناك أربع طرق رئيسية للفرز وهي : الفرز الثابت ، الفرز الدوار ، الفرز الاهتزازي ، استخدام المعدات الكبيرة الآلية (بلدوزر ، منخل ثابت) .

الخلط : وهي من أهم العمليات ولا بد من استخدام الخلاطات القياسية بغض النظر فيما إذا كان هناك مادة معادلة مستعملة أم لا ، ويمكن أن يتم الخلط كما يلي :

الخلط اليدوي : ويعتمد على الطاقة البشرية ومعدات بسيطة

الخلط الآلي : - خلطات ذات المحرك ، خلطات ذوات الشفرات ، خلطات البيتون ، خلطات خطية ، خلطات ذات الدوالب الكوكبي .

ملاحظة : إن التربة المخلوطة عندما تكون رطبة ومتماسكة تتطلب قوة محركة أكثر من البيتون ويجب فحص شكل شفرات الخلاط للتأكد من أنها تتخلخل جيدا" بالخليط وأنها تحرك المادة بأقصى درجة ممكنة . فالتربة المتماسكة بدرجة عالية عندما تكون غضارية يجب ألا تؤدي حركة الشفرات إلى كتل من مواد مضغوطة على شكل كرات .

3-4 تصنيع الوحدات الطينية :

الإعداد اليدوي : تمكن إنتاج اللبن بواسطة قالب (خشبي ، معدني) ولا تزال استخدامات الإنتاج البدائية مستعملة حتى الآن ، حيث يوضع المزيج الطيني بعد أن يخلط ويخمر جيدا بالقالب ويسوى سطحه بقطعة خشبية ثم يرفع القالب لينظف ويبلل بعد كل استعمال وهذه القوالب أبعاد ومقاسات تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومن خلال البحث تبين أن هذه الاختلافات تعود إلى : السماكات المناسبة لكل بيئة عمرانية ، نوع التربة ، أسلوب ربط المداميك .

الإنتاج الواسع : يمكن إنتاج اللبن على نطاق واسع وذلك باستخدام الطرق التالية :

- القوالب المتلاصقة
- اللبن المنشور
- صندوق القولية
- صندوق القرص القاطع

إنتاج الوحدات الطينية المضغوطة : إن كبس الوحدات الطينية هي العملية الرئيسية في صناعتها ، ومع ذلك فإن جودة المنتج تعتمد إلى درجة كبيرة على ما يدور في داخل المكبس (نوعية التربة ، الإعداد ، الخلط ، زمن الاحتباس) بالإضافة إلى الطريقة التي ستعالج بها المنتجات عندما تخرج من المكبس ،التجفيف ، التخزين ، النقل) . إن العامل الأساسي في تقديم مواصفات جيدة و باستخدام المكابس هو العامل الفني الذي يقوم بهذه العملية . أما تسلسل تصنيع الوحدات الطينية فتكون عبر المراحل التالية : التعبئة ، الكبس ، إزالة الوحدة من القالب . وتستخدم لعملية الكبس أنواع مختلفة من المكابس ومنها :

- المكابس اليدوية
- المكابس الهيدروليكية الخفيفة
- المكابس الميكانيكية الثقيلة

- ويمكن استخدام وحدات الإنتاج المتحركة (الخفيفة ، الثقيلة ، وحدات الإنتاج الصناعي)

وبشكل عام لا يمكن الاستغناء عن الإدارة لتحسين وتحقيق عمل سليم في إنتاج الوحدات الطينية ، هذه الإدارة التي تشرف على أساليب التخزين والتجفيف وإدارة المخزون (المواد الخام ، المعدات والتجهيزات ، إدارة التدفق النقدي بالإضافة إلى عمليات التسويق) ولعل نجاح تسويق مثل هذه المنتجات يعتمد على الاختبارات الدورية للمنتج و ثبات الأسعار و توفر المنتج بشكل مستمر الطينية) .